
PENGARUH PENAMBAHAN SLAG NIKEL UNTUK MENINGKATKAN NILAI CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) TANAH LEMPUNG LUNAK

Muhammad Ibnu Zulfa¹, Muhammad Taufiqi²

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, 50112, Semarang, Indonesia,

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (Ex. 501) Fax.(024) 6582455 email:

informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

email: muhamadibnuzulfa@gmail.com ; muhammadtaufiqi480@gmail.com

ARTICLE INFO

Date received : Mei 2026

Abstrak

Tanah lempung lunak memiliki karakteristik berupa indeks plastisitas, kadar air, dan angka pori yang tinggi sehingga menyebabkan daya dukung tanah rendah dan memerlukan perbaikan tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penambahan slag nikel terhadap peningkatan daya dukung tanah lempung lunak. Metode penelitian dilakukan secara eksperimental di laboratorium melalui pengujian sifat fisik tanah yang meliputi berat jenis, batas Atterberg, dan kadar air. Variasi campuran slag nikel yang digunakan sebesar 0%, 20%, 25%, 30%, dan 35% terhadap berat kering tanah. Sampel yang telah dicampur kemudian diperam sebelum dilakukan pengujian kompaksi untuk memperoleh kadar air optimum serta pengujian California Bearing Ratio (CBR) unsoaked. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CBR unsoaked tanah asli sebesar 5,5% meningkat menjadi 17,96% setelah penambahan slag nikel, sehingga termasuk dalam kategori tanah sedang dengan indeks CBR 7%–20%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan slag nikel efektif meningkatkan daya dukung tanah lempung lunak.

Kata kunci : Tanah Lempung Lunak, Slag Nikel, Kompaksi, *California Bearing Ratio (CBR)*.

Abstract

Soft clay soil has characteristics such as high plasticity index, water content, and void ratio, resulting in low bearing capacity and the need for soil improvement. This study aims to analyze the effect of nickel slag addition on improving the bearing capacity of soft clay soil. The research method was conducted experimentally in the laboratory through physical property tests, including specific gravity, Atterberg limits, and water content. Variations of nickel slag mixtures used were 0%, 20%, 25%, 30%, and 35% of the dry soil weight. The mixed samples were cured before compaction testing was carried out to determine the optimum moisture content, followed by the California Bearing Ratio (CBR) unsoaked test. The results showed that the unsoaked CBR value of the original soil was 5.5%, which increased to 17.96% after the addition of nickel slag, classifying it as medium soil with a CBR index of 7%–20%. These results indicate that the addition of nickel slag is effective in improving the bearing capacity of soft clay soil.

Keywords: : Soft Clay Soil, Nickel Slag, Compaction, California Bearing Ratio (CBR).

@2026 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan agung

1 PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan terhadap lahan konstruksi semakin besar. Pembangunan jalan, gedung, jembatan, maupun fasilitas publik lainnya sering kali dilakukan pada wilayah dengan kondisi tanah yang kurang stabil. Dalam setiap pekerjaan konstruksi, tanah memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai media pendukung seluruh beban struktur yang berada di atasnya. Oleh sebab itu, kondisi dan karakteristik tanah harus diketahui secara menyeluruh agar konstruksi yang dibangun dapat berdiri dengan aman, stabil, dan memiliki umur layanan yang panjang. Salah satu jenis tanah yang sering menimbulkan permasalahan dalam bidang geoteknik adalah tanah lempung lunak. Tanah jenis ini umumnya memiliki sifat fisik dan mekanik yang kurang baik untuk mendukung konstruksi karena memiliki daya dukung rendah, tingkat plastisitas tinggi, kadar air besar, serta mudah mengalami perubahan volume akibat perubahan kadar air [1].

Tanah lempung lunak tersusun atas partikel-partikel sangat halus yang berasal dari proses pelapukan kimia batuan. Karakteristik utama tanah lempung adalah memiliki kohesi tinggi namun permeabilitas yang rendah sehingga air sulit mengalir keluar dari pori-pori tanah. Akibatnya, tanah lempung sangat sensitif terhadap perubahan kadar air. Pada kondisi jenuh, tanah lempung akan menjadi lunak dan mengalami penurunan kekuatan, sedangkan pada kondisi kering tanah akan menyusut dan mengeras. Sifat mengembang dan menyusut tersebut dapat menyebabkan deformasi pada konstruksi yang berdiri di atasnya. Selain itu, tanah lempung lunak juga memiliki angka pori yang besar sehingga menyebabkan kemampuan tanah dalam menahan beban menjadi rendah. Kondisi ini sangat berisiko terhadap stabilitas konstruksi apabila tidak dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu [2].

Permasalahan tanah lempung lunak banyak dijumpai pada daerah rawa, dataran rendah, maupun kawasan sekitar sungai yang terbentuk akibat proses sedimentasi material halus seperti lumpur, lanau, dan lempung. Lokasi pengambilan sampel pada penelitian ini berada di kawasan Kali Serang, Kabupaten Demak, yang memiliki karakteristik tanah lembap dengan daya dukung rendah. Tanah pada kawasan tersebut secara umum didominasi oleh tanah lempung lunak dan tanah aluvial hasil pengendapan material sedimen sungai. Jenis tanah seperti ini sering dianggap kurang memenuhi syarat sebagai lapisan tanah dasar untuk konstruksi jalan maupun fondasi bangunan karena memiliki stabilitas yang rendah dan mudah mengalami penurunan [3].

Dalam konstruksi jalan raya, lapisan tanah dasar atau subgrade merupakan elemen yang sangat menentukan kekuatan dan umur pelayanan perkerasan jalan. Kinerja lapisan perkerasan sangat dipengaruhi oleh kemampuan tanah dasar dalam menahan beban lalu lintas yang bekerja di atasnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap daya dukung tanah dasar menjadi tahapan penting dalam perencanaan konstruksi jalan. Salah satu parameter yang umum digunakan untuk menentukan kualitas daya dukung tanah dasar adalah nilai California Bearing Ratio (CBR). Nilai CBR menunjukkan kemampuan tanah dalam menerima beban penetrasi dibandingkan dengan material standar. Semakin tinggi nilai CBR suatu tanah, maka semakin baik pula kemampuan tanah tersebut dalam mendukung konstruksi [4].

Berdasarkan pedoman teknis Bina Marga dan Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai CBR minimum yang disyaratkan untuk tanah dasar jalan adalah sebesar 6%. Tanah dengan nilai CBR di bawah standar tersebut dikategorikan memiliki daya dukung rendah sehingga memerlukan proses stabilisasi atau perbaikan tanah sebelum digunakan sebagai lapisan pendukung konstruksi. Tanpa adanya perbaikan tanah, konstruksi jalan dapat mengalami kerusakan seperti retak, gelombang, deformasi permanen, bahkan kegagalan struktur akibat ketidakmampuan tanah dasar dalam menahan beban lalu lintas secara berulang [5].

Upaya meningkatkan kualitas tanah dasar dapat dilakukan melalui metode stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah merupakan suatu metode perbaikan tanah dengan cara mencampurkan material tertentu ke dalam tanah guna memperbaiki sifat fisik maupun mekaniknya. Tujuan utama stabilisasi tanah adalah meningkatkan daya dukung tanah, mengurangi plastisitas, memperbaiki kepadatan tanah, mengurangi potensi pengembangan dan penyusutan, serta meningkatkan kestabilan tanah terhadap perubahan kadar air. Secara umum, metode stabilisasi tanah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu stabilisasi mekanis dan stabilisasi kimiawi. Stabilitas mekanis dilakukan dengan proses pemadatan atau pencampuran gradasi tanah, sedangkan stabilisasi kimiawi dilakukan dengan penambahan bahan tertentu yang dapat bereaksi dengan partikel tanah sehingga meningkatkan kekuatan tanah [6].

Berbagai bahan tambah telah digunakan dalam proses stabilisasi tanah, seperti semen, kapur, fly ash, gypsum, dan slag industri. Salah satu material yang saat ini mulai banyak dimanfaatkan adalah slag nikel. Slag nikel merupakan limbah hasil samping dari proses peleburan bijih nikel pada industri feronikel. Material ini umumnya mengandung senyawa silika, alumina, magnesium, dan oksida lainnya yang memiliki potensi sebagai bahan stabilisasi tanah. Penggunaan slag nikel dalam stabilisasi tanah menjadi alternatif yang menarik karena selain dapat meningkatkan daya dukung tanah, pemanfaatannya juga dapat membantu mengurangi limbah industri yang berpotensi mencemari lingkungan [7].

Secara teknis, slag nikel memiliki tekstur granular dan sifat pozzolanik yang mampu memperbaiki struktur tanah melalui proses ikatan antarpartikel. Penambahan slag nikel pada tanah lempung dapat menurunkan nilai plastisitas tanah, meningkatkan kepadatan maksimum, serta meningkatkan nilai kuat geser dan daya dukung tanah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan slag nikel sebagai bahan stabilisasi mampu meningkatkan nilai California Bearing Ratio (CBR) secara signifikan dibandingkan tanah asli tanpa campuran. Oleh karena itu, slag nikel berpotensi menjadi material alternatif yang ekonomis dan efektif dalam proses perbaikan tanah lempung lunak [8].

Pada penelitian ini dilakukan pengujian laboratorium terhadap tanah lempung lunak yang dicampur dengan slag nikel menggunakan variasi kadar campuran sebesar 20%, 25%, 30%, dan 35% terhadap berat kering tanah. Sebelum proses pencampuran dilakukan, tanah asli terlebih dahulu diuji untuk mengetahui karakteristik fisiknya yang meliputi kadar air, berat jenis, dan batas Atterberg. Selanjutnya dilakukan pengujian pemadatan Proctor standar untuk memperoleh kadar air optimum dan berat volume kering maksimum. Tahap akhir penelitian dilakukan pengujian California Bearing Ratio (CBR) unsoaked untuk mengetahui peningkatan daya dukung tanah setelah diberikan campuran slag nikel [9].

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penggunaan slag nikel terhadap perubahan karakteristik tanah lempung lunak serta peningkatan daya dukung tanah berdasarkan nilai CBR. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teknologi stabilisasi tanah yang lebih efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Pemanfaatan slag nikel sebagai bahan stabilisasi tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang konstruksi, tetapi juga mendukung pengurangan limbah industri melalui pemanfaatan material sisa produksi menjadi bahan yang bernilai guna [10].

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode eksperimen laboratorium dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh penambahan slag nikel terhadap peningkatan karakteristik tanah lempung. Penelitian dilakukan melalui serangkaian pengujian mekanika tanah di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi perubahan sifat fisik dan sifat mekanik tanah setelah dicampurkan dengan slag nikel pada variasi kadar tertentu.

Penelitian dilakukan dengan mengombinasikan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengujian laboratorium terhadap sampel tanah asli dan tanah yang telah dicampur slag nikel, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal ilmiah, standar pengujian tanah, serta referensi yang berkaitan dengan stabilisasi tanah menggunakan material limbah industri. Pengujian yang dilakukan meliputi uji berat jenis tanah, analisis distribusi ukuran butiran, Atterberg Limit, Direct Shear Test, Modified Proctor, dan California Bearing Ratio (CBR). Dalam penelitian ini, slag nikel digunakan sebagai bahan stabilisasi dengan variasi campuran sebesar 20%, 25%, 30%, dan 35% terhadap berat kering tanah. Pengujian dilakukan untuk mengetahui perubahan nilai kuat geser, plastisitas, kepadatan tanah, serta daya dukung tanah setelah dilakukan pencampuran. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kondisi tanah asli untuk mengetahui tingkat efektivitas slag nikel sebagai bahan stabilisasi tanah lempung.

Tahapan penelitian dimulai dari pengambilan sampel tanah di lapangan, persiapan benda uji, pelaksanaan pengujian laboratorium, pengolahan data hasil pengujian, hingga analisis dan interpretasi data. Seluruh prosedur pengujian mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai tempat pelaksanaan seluruh rangkaian pengujian laboratorium. Laboratorium tersebut dipilih karena memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk melakukan pengujian karakteristik fisik maupun mekanik tanah sesuai standar pengujian yang berlaku.

Gambar 1 Peta lokasi tempat pengambilan sampel tanah di Kali Serang Kec. Karanganyar, Kab. Demak, Jawa Tengah

Sementara itu, pengambilan sampel tanah dilakukan di kawasan Kali Serang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik tanah lempung yang cukup dominan sehingga sesuai untuk penelitian stabilisasi tanah. Sampel tanah yang diperoleh dari lokasi tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan proses pengeringan, pengayakan, pencampuran material, dan pengujian lanjutan.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi tanah di wilayah tersebut yang memiliki sifat kohesif dengan tingkat plastisitas cukup tinggi. Kondisi tersebut dianggap representatif untuk menganalisis pengaruh penambahan slag nikel terhadap peningkatan daya dukung dan stabilitas tanah lempung..

Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam studi ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi hasil penelitian, yaitu persentase penambahan slag nikel pada campuran tanah. Variasi campuran slag nikel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 20%, 25%, 30%, dan 35% terhadap berat kering tanah.

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh penambahan slag nikel, meliputi nilai California Bearing Ratio (CBR), nilai kuat geser tanah, nilai berat volume kering maksimum, kadar air optimum, batas Atterberg, serta parameter karakteristik tanah lainnya. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap masing-masing variasi campuran.

Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi jenis tanah yang digunakan, metode pengujian, prosedur pemadatan, waktu perendaman, ukuran benda uji, serta standar pengujian yang digunakan selama penelitian berlangsung. Pengendalian variabel dilakukan agar hasil penelitian lebih objektif dan pengaruh penambahan slag nikel dapat dianalisis secara lebih akurat.

Bahan Penelitian

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah lempung yang diambil dari kawasan Kali Serang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tanah tersebut digunakan sebagai material dasar dalam seluruh pengujian laboratorium. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan slag nikel sebagai bahan campuran stabilisasi tanah. Slag nikel merupakan limbah hasil peleburan nikel yang mengandung unsur silika, alumina, dan magnesium sehingga berpotensi meningkatkan karakteristik mekanik tanah.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Tanah lempung lunak yang diambil dari kawasan Kali Serang, Kabupaten Demak.
2. Slag nikel sebagai bahan stabilisasi tanah.
3. Air (aquadest) untuk proses pencampuran dan pengujian laboratorium.

Gambar 2 Slag Nikel

Air bersih atau aquadest juga digunakan dalam proses pencampuran sampel dan pengujian kadar air. Seluruh bahan penelitian dipersiapkan sesuai kebutuhan masing-masing pengujian laboratorium agar diperoleh hasil yang optimal dan konsisten.

Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai peralatan laboratorium mekanika tanah untuk mendukung proses pengujian karakteristik fisik dan mekanik tanah. Peralatan yang digunakan meliputi alat uji California Bearing Ratio (CBR), alat Direct Shear Test, alat Modified Proctor, seperangkat saringan untuk analisis gradasi tanah, hidrometer, oven pengering, timbangan analitis, piknometer, gelas ukur, cawan, dan alat Cassagrande untuk pengujian batas cair.

Selain itu, digunakan pula alat bantu seperti stopwatch, desikator, alat pengaduk, cetakan benda uji, piston penetrasi, proving ring, serta alat ukur lainnya yang mendukung pelaksanaan pengujian laboratorium. Seluruh alat yang digunakan telah disesuaikan dengan standar pengujian SNI agar hasil penelitian memiliki tingkat ketelitian dan validitas yang baik..

Persiapan Penelitian

Sebelum pengujian dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan tahap persiapan penelitian guna memastikan seluruh kebutuhan penelitian tersedia dengan baik. Tahapan persiapan dimulai dari studi literatur mengenai stabilisasi tanah menggunakan slag nikel, pengumpulan referensi dari jurnal dan penelitian terdahulu, serta survei lokasi pengambilan sampel tanah.

Setelah itu dilakukan pengambilan sampel tanah dari lokasi penelitian dan proses pengeringan awal untuk mengurangi kadar air alami tanah. Selanjutnya tanah dihancurkan dan disaring sesuai kebutuhan pengujian. Pada tahap berikutnya dilakukan pengecekan seluruh alat laboratorium untuk memastikan kondisi alat berfungsi dengan baik dan siap digunakan.

Persiapan benda uji dilakukan dengan mencampurkan tanah dan slag nikel berdasarkan variasi campuran yang telah ditentukan, yaitu 20%, 25%, 30%, dan 35%. Campuran tersebut kemudian ditambahkan air sesuai kadar air optimum agar proses pemadatan dan pengujian dapat berjalan dengan baik.

Persiapan Benda Uji

Benda uji dibuat dengan mencampurkan tanah lempung lunak dan slag nikel berdasarkan variasi kadar yang telah ditentukan. Variasi campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. S0 = Tanah asli 100%.
2. S1 = Tanah 80% + Slag Nikel 20%.
3. S2 = Tanah 75% + Slag Nikel 25%.
4. S3 = Tanah 70% + Slag Nikel 30%.
5. S4 = Tanah 65% + Slag Nikel 35%.

Setelah pencampuran dilakukan, sampel diperam selama 24 jam dalam kondisi tertutup agar proses reaksi antara tanah dan slag nikel berlangsung secara optimal. Selanjutnya sampel digunakan untuk pengujian Proctor, Direct Shear, dan CBR.

Pengujian Karakteristik Tanah

Pengujian Berat Jenis (*Specific Gravity*)

Pengujian berat jenis dilakukan berdasarkan SNI 03-1964:2008 menggunakan alat piknometer. Pengujian ini bertujuan menentukan perbandingan antara berat jenis butiran tanah dengan berat jenis air pada temperatur tertentu. Nilai berat jenis digunakan sebagai parameter dasar dalam analisis sifat fisik tanah.

Pengujian Analisis Ukuran Butiran

Pengujian distribusi ukuran butiran dilakukan menggunakan metode sieve analysis dan hidrometer. Analisis saringan digunakan untuk partikel berukuran lebih besar dari 0,075 mm, sedangkan metode hidrometer digunakan untuk partikel halus yang lolos saringan No. 200. Hasil pengujian digunakan untuk menentukan klasifikasi tanah berdasarkan distribusi ukuran butiran.

Pengujian Atterberg Limit

Pengujian Atterberg Limit dilakukan berdasarkan SNI 1967-2008 untuk menentukan:

1. Batas cair (Liquid Limit/LL).
2. Batas plastis (Plastic Limit/PL).
3. Indeks plastisitas (Plasticity Index/PI).
4. Batas susut (Shrinkage Limit).

Hasil pengujian digunakan untuk mengetahui tingkat plastisitas tanah dan klasifikasi tanah lempung yang diuji.

Pengujian Direct Shear

Pengujian Direct Shear dilakukan berdasarkan SNI 3420:2016 untuk menentukan parameter kuat geser tanah berupa kohesi (c) dan sudut geser dalam (ϕ). Pengujian dilakukan dengan memberikan beban normal yang berbeda pada sampel tanah, kemudian mengukur tegangan geser maksimum yang terjadi hingga tanah mengalami keruntuhan.

Pengujian Proctor Standar

Pengujian pemadatan tanah dilakukan berdasarkan SNI 1743-2008 menggunakan metode Proctor standar. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan:

1. Kadar air optimum (Optimum Moisture Content/OMC).
2. Berat volume kering maksimum (γ_d maksimum).

Hasil pengujian digunakan sebagai acuan dalam pembuatan benda uji CBR agar diperoleh tingkat kepadatan optimum.

Pengujian California Bearing Ratio (CBR)

Pengujian CBR dilakukan berdasarkan SNI 1744-2012 untuk mengetahui daya dukung tanah sebelum dan sesudah penambahan slag nikel. Pengujian dilakukan pada kondisi unsoaked dengan kecepatan penetrasi piston sebesar 1,27 mm/menit.

Pembacaan beban dilakukan pada beberapa interval penetrasi hingga diperoleh nilai CBR pada penetrasi 0,1 inci dan 0,2 inci. Nilai CBR tertinggi digunakan sebagai dasar evaluasi daya dukung tanah.

Metode Analisa

Diagram alir penelitian digunakan untuk menggambarkan tahapan penelitian secara sistematis mulai dari pengambilan sampel tanah, persiapan benda uji, pengujian laboratorium, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan. Diagram alir penelitian tersebut menunjukkan hubungan antarproses dalam penelitian sehingga mempermudah pemahaman terhadap tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan..

Gambar 3 Bagan Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pada penelitian ini difokuskan pada evaluasi karakteristik tanah lempung yang distabilisasi menggunakan campuran Slag Nikel terhadap peningkatan daya dukung tanah dasar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan eksperimental di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik UNISSULA dengan menggunakan sampel tanah yang berasal dari kawasan Kali Serang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Pengujian dilakukan terhadap tanah asli dan tanah campuran Slag Nikel dengan variasi persentase sebesar 20%, 25%, 30%, dan 35%.

Pengujian laboratorium meliputi analisis sifat fisik dan mekanik tanah, yaitu Grain Size Analysis, Atterberg Limit, Direct Shear, Proctor Modified, serta California Bearing Ratio (CBR). Seluruh parameter dianalisis untuk mengetahui pengaruh penambahan Slag Nikel terhadap perubahan karakteristik tanah, khususnya pada peningkatan stabilitas dan daya dukung tanah.

Physical Properties Tanah Asli

Tahap awal penelitian dilakukan dengan pengujian sifat fisik tanah asli untuk mengetahui kondisi dasar material sebelum dilakukan stabilisasi. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium diperoleh nilai Specific Gravity (Gs) sebesar 2,598, batas cair (LL) sebesar 53,94%, batas plastis (PL) sebesar 27,65%, dan indeks plastisitas (IP) sebesar 26,29%.

Selain itu, hasil pengujian mekanis menunjukkan bahwa persentase butiran lolos saringan No.200 mencapai 62,759%, kadar air optimum (wopt) sebesar 30,60%, berat volume kering maksimum sebesar 1,375 gr/cm³, kohesi sebesar 0,329 kg/cm², sudut geser dalam sebesar 20,18°, serta nilai CBR sebesar 5,5%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tanah yang digunakan termasuk kategori tanah lempung lunak dengan plastisitas tinggi. Tingginya persentase lolos saringan No.200 menunjukkan dominasi fraksi lempung dan lanau sehingga tanah memiliki sifat mudah menyerap air dan daya dukung yang relatif rendah. Nilai CBR sebesar 5,5% menunjukkan bahwa kondisi tanah asli masih tergolong kurang baik sebagai tanah dasar konstruksi jalan.

Analisis Grain Size

Pengujian distribusi ukuran butiran dilakukan melalui Hydrometer Analysis dan Sieve Analysis untuk mengetahui perubahan komposisi butiran tanah setelah penambahan Slag Nikel.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanah asli memiliki kandungan clay sebesar 62,76%, silt sebesar 32,47%, sand sebesar 4,13%, dan gravel sebesar 0,65%. Setelah dilakukan pencampuran Slag Nikel, persentase clay mengalami penurunan secara bertahap, sedangkan kandungan pasir dan kerikil meningkat. Pada campuran 35% Slag Nikel diperoleh kandungan clay sebesar 39,19%, silt sebesar 18,56%, sand sebesar 25,62%, dan gravel sebesar 16,64%. Penurunan fraksi lempung dan peningkatan fraksi kasar menunjukkan bahwa Slag Nikel mampu memperbaiki gradasi tanah sehingga struktur tanah menjadi lebih padat dan stabil.

Kurva distribusi ukuran butiran menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar Slag Nikel maka gradasi tanah menjadi lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penambahan material slag mampu mengurangi dominasi partikel halus yang menyebabkan sifat plastis pada tanah lempung.

Gambar 4 Pengujian Grain Size

Analisis Atterberg Limit

Pengujian Atterberg Limit dilakukan untuk mengetahui perubahan karakteristik plastisitas tanah akibat penambahan Slag Nikel. Parameter yang dianalisis meliputi Liquid Limit (LL), Plastic Limit (PL), dan Plasticity Index (IP).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Liquid Limit tanah asli sebesar 53,94%, sedangkan pada campuran 35% Slag Nikel turun menjadi 42,59%. Nilai Plastic Limit mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat pada beberapa variasi campuran. Perubahan paling signifikan terjadi pada nilai indeks plastisitas. Tanah asli memiliki nilai IP sebesar 26,29%, sedangkan pada campuran 35% Slag Nikel turun menjadi 17,14%.

Gambar 5 Pengujian ATL

Penurunan nilai IP menunjukkan bahwa sifat plastis tanah mengalami pengurangan sehingga tanah menjadi lebih stabil terhadap perubahan kadar air. Semakin rendah nilai plastisitas maka potensi pengembangan dan penyusutan tanah akibat pengaruh air juga semakin kecil.

Hasil ini menunjukkan bahwa Slag Nikel berfungsi efektif sebagai bahan stabilisasi karena mampu memperbaiki sifat fisik tanah lempung dan meningkatkan kestabilan struktur tanah.

Analisis Direct Shear

Pengujian Direct Shear dilakukan untuk menentukan parameter kekuatan geser tanah berupa kohesi (c) dan sudut geser dalam (ϕ). Pengujian dilakukan dengan variasi beban normal untuk memperoleh hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser berdasarkan teori Mohr-Coulomb.

Pada tanah asli diperoleh nilai kohesi sebesar $0,329 \text{ kg/cm}^2$ dan sudut geser dalam sebesar $20,18^\circ$. Setelah dilakukan penambahan Slag Nikel, nilai sudut geser dalam mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Campuran 35% Slag Nikel menghasilkan nilai sudut geser dalam tertinggi sebesar $56,49^\circ$, sedangkan nilai kohesi menurun menjadi $0,139 \text{ kg/cm}^2$.

Gambar 6 Pengujian Direct Shear

Peningkatan sudut geser dalam menunjukkan bahwa tanah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menahan gaya geser akibat adanya peningkatan friksi antar butiran. Penurunan nilai kohesi mengindikasikan bahwa tanah berubah dari karakteristik kohesif menjadi lebih granular akibat pengaruh material Slag Nikel.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan Slag Nikel mampu meningkatkan stabilitas mekanis tanah secara signifikan, terutama pada campuran 35% yang menghasilkan parameter kekuatan geser paling optimal.

Analisis Proctor Modified

Pengujian Proctor Modified dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah. Parameter utama yang diperoleh meliputi kadar air optimum (W_{opt}) dan berat volume kering maksimum (γ_d maksimum).

Tanah asli memiliki kadar air optimum sebesar 30,60% dengan berat volume kering maksimum sebesar $1,375 \text{ gr/cm}^3$. Setelah dilakukan penambahan Slag Nikel, nilai kadar air optimum mengalami penurunan, sedangkan berat volume kering maksimum meningkat secara bertahap.

Gambar 7 Pengujian Proctor

Pada campuran 35% Slag Nikel diperoleh kadar air optimum sebesar 13,00% dan berat volume kering maksimum sebesar $1,873 \text{ gr/cm}^3$. Penurunan kadar air optimum menunjukkan bahwa tanah membutuhkan air lebih sedikit untuk mencapai kondisi kepadatan maksimum. Sementara itu, peningkatan berat volume kering maksimum menunjukkan bahwa struktur tanah menjadi lebih padat akibat pengisian rongga tanah oleh partikel Slag Nikel.

Semakin tinggi nilai berat volume kering maksimum maka semakin baik tingkat kepadatan dan daya dukung tanah tersebut. Oleh karena itu, campuran 35% Slag Nikel menunjukkan hasil pemadatan yang paling optimal dibandingkan variasi lainnya.

Analisis California Bearing Ratio (CBR)

Pengujian CBR dilakukan untuk mengetahui peningkatan daya dukung tanah akibat penambahan Slag Nikel. Pengujian dilakukan pada kondisi unsoaked dengan kepadatan 100% dan 95%.

Tanah asli memiliki nilai CBR sebesar 5,5% pada kepadatan 100% dan 3% pada kepadatan 95%. Setelah dilakukan stabilisasi menggunakan Slag Nikel, nilai CBR mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada campuran 20% Slag Nikel diperoleh nilai CBR sebesar 12,25%, campuran 25% sebesar 13,20%, campuran 30% sebesar 14,20%, dan campuran 35% sebesar 17,96%. Peningkatan nilai CBR menunjukkan bahwa penambahan Slag Nikel mampu memperkuat daya dukung tanah secara efektif. Semakin tinggi persentase campuran maka semakin besar pula peningkatan kapasitas tanah dalam menahan beban.

Gambar 8 Pengujian CBR

Berdasarkan klasifikasi nilai CBR, campuran 35% Slag Nikel termasuk kategori tanah dasar dengan mutu sedang sehingga lebih layak digunakan sebagai lapisan tanah dasar konstruksi jalan dibandingkan tanah asli.

Korelasi CBR Soaked dan Unsoaked

Analisis korelasi antara nilai CBR soaked dan unsoaked dilakukan berdasarkan pendekatan Bowles (1992). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai CBR soaked mengalami penurunan dibandingkan nilai unsoaked akibat pengaruh air terhadap stabilitas tanah.

Pada tanah asli diperoleh nilai CBR soaked sebesar 1,85%, sedangkan pada campuran 35% Slag Nikel meningkat menjadi 6,04%.

Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan Slag Nikel tidak hanya meningkatkan daya dukung tanah pada kondisi kering, tetapi juga mampu memperbaiki stabilitas tanah terhadap pengaruh air.

Semakin tinggi persentase campuran Slag Nikel maka semakin kecil pengaruh penurunan daya dukung akibat perendaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa material stabilisasi mampu meningkatkan ketahanan tanah terhadap perubahan kadar air.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patrick Setiawan Linga, Irwan Lie Keng Wong, dan Eltrit Bima Fitriani (2022) mengenai stabilisasi tanah lempung menggunakan Slag Nikel pada tanah Sopai, Toraja Utara.

Penelitian terdahulu menunjukkan nilai CBR maksimum sebesar 6,33% pada campuran 35% Slag Nikel, sedangkan penelitian ini menghasilkan nilai CBR sebesar 17,96% pada persentase campuran yang sama.

Selain itu, penelitian Soma Shaki Hadi Nugraha dkk. (2026) mengenai stabilisasi tanah lunak menggunakan Ferronickel Slag dan alkali menghasilkan nilai CBR sebesar 13,7%. Nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian ini.

Perbedaan hasil dipengaruhi oleh karakteristik tanah dasar, jenis material stabilisasi, serta kondisi pengujian laboratorium. Namun secara umum seluruh penelitian menunjukkan tren yang sama, yaitu penambahan Slag Nikel mampu meningkatkan daya dukung tanah lempung secara signifikan.

Akhir Pembahasan

Berdasarkan seluruh hasil pengujian laboratorium yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penambahan Slag Nikel memberikan pengaruh positif terhadap karakteristik fisik dan mekanik tanah lempung.

Pada pengujian Atterberg Limit terjadi penurunan nilai indeks plastisitas yang menunjukkan berkurangnya sifat plastis tanah. Pada pengujian Direct Shear diperoleh peningkatan sudut geser dalam yang menunjukkan peningkatan kekuatan geser tanah. Hasil Proctor Modified menunjukkan bahwa penambahan Slag Nikel mampu meningkatkan berat volume kering maksimum dan menurunkan kadar air optimum sehingga tanah menjadi lebih padat dan stabil.

Sementara itu, pengujian CBR menunjukkan peningkatan daya dukung tanah yang signifikan. Nilai CBR tertinggi diperoleh pada campuran 35% Slag Nikel sebesar 17,96%, yang menunjukkan bahwa campuran tersebut merupakan komposisi paling optimal dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, penggunaan Slag Nikel sebagai bahan stabilisasi terbukti efektif dalam memperbaiki kualitas tanah lempung lunak sehingga lebih layak digunakan sebagai tanah dasar konstruksi jalan maupun pekerjaan geoteknik lainnya.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai stabilisasi tanah lempung menggunakan campuran Slag Nikel terhadap peningkatan daya dukung tanah dasar, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Karakteristik Tanah Asli

Hasil identifikasi dan pengujian laboratorium menunjukkan bahwa tanah yang berasal dari kawasan Kali Serang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak termasuk dalam kategori tanah lempung lunak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai indeks plastisitas (IP) sebesar 26,29%, nilai specific gravity (Gs) sebesar 2,598, serta persentase lolos saringan No.200 sebesar 62,759%. Selain itu, hasil pengujian Direct Shear menunjukkan sudut geser dalam sebesar 20,18° dengan nilai kohesi sebesar 0,329 kg/cm². Pengujian California Bearing Ratio (CBR) pada tanah asli menghasilkan nilai sebesar 5,5%, sedangkan hasil Proctor Modified menunjukkan kadar air optimum (wopt) sebesar 30,60% dengan berat volume kering maksimum sebesar 1,375 gr/cm³. Berdasarkan parameter tersebut, tanah asli memiliki daya dukung yang relatif rendah dan memerlukan proses stabilisasi untuk meningkatkan kualitasnya.

Pengaruh Penambahan Slag Nikel terhadap Nilai CBR

Penambahan Slag Nikel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan daya dukung tanah. Pada kondisi tanah asli tanpa campuran, nilai CBR hanya sebesar 5,5% sehingga termasuk dalam kategori tanah dasar dengan kualitas buruk hingga sedang. Setelah dilakukan penambahan Slag Nikel dengan variasi campuran 20%, 25%, 30%, dan 35%, nilai CBR mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 12,25%, 13,20%, 14,20%, hingga mencapai nilai maksimum sebesar 17,96% pada campuran 35% Slag Nikel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase campuran Slag Nikel maka semakin besar peningkatan kekuatan dan daya dukung tanah yang dihasilkan. Berdasarkan klasifikasi nilai CBR, tanah hasil campuran 35% Slag Nikel termasuk dalam kategori tanah sedang dengan rentang nilai 7%–20%.

Pengaruh Slag Nikel terhadap Karakteristik Fisik dan Mekanik Tanah

Penambahan Slag Nikel terbukti mampu meningkatkan karakteristik fisik dan mekanik tanah lempung. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan indeks plastisitas, peningkatan sudut geser dalam, serta meningkatnya nilai berat volume kering maksimum dan CBR. Campuran paling optimal diperoleh pada variasi 35% Slag Nikel dengan nilai CBR sebesar 17,96%, sehingga penggunaan Slag Nikel efektif sebagai bahan stabilisasi untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan fondasi pada proyek konstruksi berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penggunaan bahan stabilisasi lain seperti kapur, semen, fly ash, ataupun bahan additive lainnya dengan variasi persentase campuran yang lebih beragam, sehingga dapat diperoleh perbandingan hasil yang lebih komprehensif terhadap peningkatan stabilitas tanah.
2. Pengujian lanjutan sebaiknya dilakukan tidak hanya pada kondisi laboratorium, tetapi juga melalui pengujian lapangan agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi aktual tanah secara lebih akurat terhadap pengaruh beban dan lingkungan.
3. Dalam penerapan stabilisasi tanah menggunakan Slag Nikel pada proyek konstruksi, perlu dilakukan evaluasi terhadap aspek teknis, ekonomis, serta dampak lingkungan agar penggunaan material stabilisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
4. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk melakukan pengujian tambahan seperti UCS (Unconfined Compression Strength), Triaxial Test, maupun durability test guna mengetahui pengaruh jangka panjang penggunaan Slag Nikel terhadap kekuatan dan ketahanan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. M. Abdelbasir, A. I. Shehab, and M. A. A. Khalek, "Spent bleaching earth; recycling and utilization techniques: A review," *Resources, Conservation and Recycling Advances*, vol. 17, 2023, doi: 10.1016/j.rcradv.2022.200124.
- [2] A. Rusdiyanto, "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya waktu pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jalur ganda kereta api lintas selatan Jawa KM.64+200 s.d KM.67+000 antara Mojokerto-Jombang," *Jurnal Daktilitas*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.36563/daktilitas.v1i2.444.
- [3] A. S. Atmaja, S. Sugiarto, and T. Sukwika, "Manajemen risiko keselamatan dan lingkungan pada Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur Jawa Barat dengan pendekatan Event Tree Analysis," *Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.35334/be.v1i1.3479.
- [4] A. A. Rosa, E. Ariyanto, M. Mardwita, and G. Abriansyah, "Investigasi uji nilai warna dan persentase free fatty acid dalam meningkatkan mutu crude palm oil," *Jurnal Redoks*, 2023, doi: 10.31851/redoks.v8i1.11054.
- [5] E. Branstad-Spates, G. A. Mosher, and E. Bowers, "Risk assessment of aflatoxin in Iowa corn post-harvest using an event tree analysis: A case study," *Risk Analysis*, vol. 45, no. 1, 2025, doi: 10.1111/risa.15074.
- [6] N. A. Cantika, L. D. Fathimahhayati, and T. A. Pawitra, "Penilaian risiko K3 pada pengaliran BBM ke tangki timbun dengan menggunakan metode HAZOP dan FTA," *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, vol. 8, no. 1, 2022, doi: 10.30656/intech.v8i1.4640.
- [7] L. Chen, T. Dong, X. Li, and X. Xu, "Logistics engineering management in the platform supply chain: An overview from logistics service strategy selection perspective," *Engineering*, vol. 47, 2025, doi: 10.1016/j.eng.2024.12.032.
- [8] M. F. Chia and P. K. Naraharisetti, "HAZOP using Stateflow software: Methodology and case study," *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 179, 2023, doi: 10.1016/j.psep.2023.09.005.
- [9] C. Edeleanu, "What went wrong? Case histories of process plant disasters," *British Corrosion Journal*, vol. 23, no. 1, 1988, doi: 10.1179/000705988798271207.
- [10] T. Ferdiana and I. Priadythama, "Analisis defect menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA) berdasarkan data Ground Finding Sheet (GFS) PT. GMF AeroAsia," *Prosiding Seminar Nasional Industrial Engineering Conference (IDEC)*, 2015.
- [11] *Guidelines for Risk Based Process Safety*. 2010. doi: 10.1002/9780470925119.
- [12] D. F. Hakim and T. Adhika, "Analisis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan menggunakan metode Hazard and Operability (HAZOP) pada bengkel motor," *Jurnal Syntax Admiration*, vol. 3, no. 12, 2022, doi: 10.46799/jsa.v3i12.519.
- [13] N. Khakzad, F. Khan, and P. Amyotte, "Safety analysis in process facilities: Comparison of fault tree and Bayesian network approaches," *Reliability Engineering and System Safety*, vol. 96, no. 8, 2011, doi: 10.1016/j.ress.2011.03.012.

-
- [14] Lees' *Loss Prevention in the Process Industries*. 2012. doi: 10.1016/C2009-0-24104-3.
- [15] N. Lexia and K. Ngibad, "Aplikasi spektrofotometri terhadap penentuan kadar besi secara kuantitatif dalam sampel air," *Jurnal Pijar MIPA*, vol. 16, no. 2, 2021, doi: 10.29303/jpm.v16i2.1908.
- [16] N. Leyva-López, E. P. Gutiérrez-Grijalva, G. Vazquez-Olivo, and J. B. Heredia, "Essential oils of oregano: Biological activity beyond their antimicrobial properties," *Molecules*, vol. 22, no. 6, 2017, doi: 10.3390/molecules22060989.
- [17] D. Lisbona, M. Johnson, A. Millner, A. McGillivray, T. Maddison, and M. Wardman, "Analysis of a loss of containment incident dataset for major hazards intelligence using Storybuilder," *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, vol. 25, no. 2, 2012, doi: 10.1016/j.jlp.2011.11.004.
- [18] R. Mohsen, T. Olewski, A. Badreldin, A. Abdel-Wahab, and L. Véchet, "Explosive mixture formation in PEM electrolyzers: A safety review using fault tree analysis," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 211, 2025, doi: 10.1016/j.rser.2024.115225.
- [19] O. A. Morales, B. Perdomo, D. Cassany, R. M. Tovar, and É. Izarra, "Linguistic structures and functions of thesis and dissertation titles in Dentistry," *Lebende Sprachen*, vol. 65, no. 1, 2020, doi: 10.1515/les-2020-0003.
- [20] I. F. B. Ningsih, M. Fariz, L. D. Anjiu, I. Sanubary, and E. M. Sundari, "Pembuatan mesin pengering kopra tipe rak dengan pemanas tempurung kelapa," *Mekanisasi: Jurnal Teknik Mesin Pertanian*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.47767/mekanisasi.v2i1.764.
- [21] Y. N. Safrudin and T. Rahman, "Analisis penyebab cacat dan usulan perbaikan dengan metode Fault Tree Analysis pada proses drawing di PT. XYZ," *Jurnal Rekayasa Sistem & Industri (JRSI)*, vol. 8, no. 1, 2021.
- [22] J. Schneider, "Probabilistic risk assessment of engineering systems," *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 76, no. 2, 2002, doi: 10.1016/S0951-8320(01)00135-1.
- [23] I. Sulistyowati and T. Sukwika, "Investigasi kecelakaan kerja akibat alat pelindung diri menggunakan metode SCAT dan SMART-PSL," *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, vol. 13, no. 1, 2022, doi: 10.34305/jikbh.v13i1.367.
- [24] D. Syukri, *Pengetahuan Dasar Tentang Senyawa Karotenoid Sebagai Bahan Baku Produksi Produk Olahan Hasil Pertanian*. Padang: Andalas University Press, 2021.
- [25] N. Veronika and A. J. Sihotang, "Pengaruh konsentrasi bleaching earth pada proses pembuatan minyak goreng sawit (Palm Olein)," *Jurnal Sains dan Ilmu Terapan*, vol. 6, no. 1, 2023.